

DOI:10.5281/zenodo.6640748

CZU: 343.63:004:343.9

CYBERBULLYING: PROVOCARE SAU REALITATE?

Anatolie COLȚENIUC

asistent universitar, Facultatea de Drept, USM

ORCID ID: 0000-0003-1688-4659

Ecaterina ȘAPORDA

studentă, Facultatea de Drept, USM

ORCID ID: 0000-0001-6834-5775

Cyberbullying or cyberharassment is a form of bullying or harassment using electronic means. Cyberbullying and cyberharassment are also known as online bullying. It has become increasingly common, especially among teenagers, as the digital sphere has expanded, and technology has advanced. The lack of specific regulations in the national criminal and contravention legislation makes it difficult to qualify cyberbullying and makes it almost impossible to hold people accountable for such acts. Following the analysis, some proposals of *lege ferenda* will be outlined, in order to adapt the national criminal / contravention legislation to the current conditions.

Keywords: cyberbullying; bullying; internet; harassment; online environment; crime.

Cyberbullying ca fenomen devine tot mai răspândit, datorită faptului că tot mai multă lume devine activă în spațiul online. Pentru a înțelege mai bine natura acestui fenomen, trebuie să ne pornim de la analiza noțiunii de *bullying* la general. Problema bullying-ului este specifică comunității școlare, unde unii copii, fiind la vârsta când agresivitatea lor este la un nivel ridicat, își folosesc puterea sa sau poziția superioară în societate, în scopul de a înjosi și umili copiii mai slabi și vulnerabili fizic sau moral [1].

Aceasta poate să se manifeste în diferite forme, precum:

- Forma fizică (physical bullying), care provoacă careva suferințe fizice, de exemplu împingere, lovitură, distrugerea unor lucruri personale, ș.a.
- Forma verbală (verbal bullying), care reiese din înjosiri, insulte, intimidări, abuzuri verbale și altele. Altfel spus - agresiunea verbală în adresa persoanei.
- Forma socială (social bullying), care este orientată pe dăunarea reputației persoanei în societate și umilirea acesteia.

- Cyberbullying – cea mai răspândită formă în condițiile actuale. Aceasta presupune umilirea și cauzarea de daune prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor și a altor dispozitive electronice.

Societatea în mediul online devine tot mai agresivă din cauza că, majoritatea persoanelor consideră că jignirea, amenințarea sau batjocorirea nu poate fi pedepsită sau urmărită din perspectiva juridico-penală. Acest fapt generează depășirea unor limite morale și etice, dar și legale, în unele situații.

O definiție frecvent utilizată a hărțuirii cibernetice cea de „*act sau comportament agresiv intenționat, care este efectuat de un grup sau de o persoană, utilizând forme electronice de contact, în mod repetat și în timp, împotriva unei victime care nu se poate apăra cu ușurință*” [2]. Ca și orice acțiune care încalcă nejustificat drepturile și libertățile oamenilor, cyberbullyingul este o faptă socialmente periculoasă, care trebuie să atragă răspunderea corespunzătoare gravității acesteia.

Actualitatea problemei, în special, este argumentată prin răspândirea activă a fenomenului, aceasta fiind facilitată de toți factorii posibili, necesari practicării „nestingherite”, în aparență, precum anonimitatea utilizatorilor și diversitatea opțiunilor prin care se poate realiza (foto, video, mesaje, comentarii, mail, apel, etc.) [3].

Totodată, acestei probleme, în opinia noastră, se acordă prea puțină atenție, atât în segmentul educației, în sensul prevenirii răspândirii acestuia, cât și în segmentul cadrului legal, care se manifestă prin lipsa unor reglementări și politici bine definite și specifice problemei cyberbullying-ului.

La moment, problema hărțuirii în mediul online devine tot mai actuală fiind argumentată prin alimentarea de dorința faptul că se aduce prejudiciul sănătății psihice a adolescenților. Victimele hărțuirii cibernetice pot experimenta o stimă de sine mai scăzută, o creștere a ideilor suicidare și diverse răspunsuri emoționale negative, fiind intimidată, astfel având frica să se împărtășească cu problemele sale, preferând să le ascundă de părinți, profesori, maturi, etc.

Printre cauze care determină intensificarea fenomenului cyberbullying-ului pot fi identificate următoarele:

- dorința de a fi perfect. Probabil, înjosirile permit unora să se simtă pe o poziție superioară în raport cu victima.

- sentiment de inferioritate al victimei, care face victima să devină și mai vulnerabilă din cauza propriilor convingeri.

- invidia celor care recurg la hărțuire.

- răzbunare.

- distracție pentru unii din subiecți.

- egoism [4].

Cyberbullying-ul se poate manifesta în următoarele forme:

- 1) Bârfă - emiterea în mediul online a unor declarații speculative care deranjează o persoană;
- 2) Hărțuirea - postarea de mesaje publice, poze, care pot afecta integritatea psihică a individului;
- 3) Urmărirea online - hărțuirea intimidantă cu scopul de a aduce conflictul și în viața reală;
- 4) Trolling - provocarea unei persoane să acționeze agresiv;
- 5) Comentarii provocatoare și negative;
- 6) Profiluri false - crearea de către agresori a profilurilor false, care sub protecția anonimatului amenință victimele sau folosesc identitatea victimei în raport cu alte persoane;
- 7) Sexting - distribuirea de materiale pornografice utilizând mijloace electronice de comunicație.

Dat fiind faptul că, reglementările legislative specifice acestui gen de acțiuni lipsesc în actualul cadru legislativ, încadrarea juridică a unor astfel de fapte se poate face în dependență de formă, conform următoarelor componente: art.150 CP al RM (Determinarea sau înlesnirea sinuciderii); art.155 CP al RM (Amenințarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății); art.173 CP al RM (Hărțuirea sexuală); art.189 CP al RM (Șantajul); art.69 Cod Contravențional al RM (Injuria); art.70 Cod Contravențional al RM (Calomnia).

Această diversitate de încadrare juridică a cyberbullying-ului creează anumite dificultăți în calificarea corectă a unor astfel de fapte și influențează răspândirea fenomenului dat, fiindcă nu sunt stabilite sancțiuni concrete nemijlocit pentru astfel de acțiuni.

Cu toate că, aparent, faptele de cyberbullying pot fi încadrate conform normelor de drept penal și contravențional generale, după părerea noastră, acestea sunt insuficiente. Aceasta se datorează la aceea că în raport cu faptele de cyberbullying încadrările sunt prea generale și nu oferă protecția necesară, despre ce ne vorbește și lipsa practicii judiciare în această direcție.

Pledăm pentru includerea faptei de cyberbullying cu toate modalitățile faptice ale acesteia, care au fost enumerate anterior, atât în Codul Contravențional al RM, cât și în Codul Penal al RM, diferența fiind în gravitatea faptei și, în special, a urmărilor ce survin.

La baza acestei necesități stă și o regulă adoptată la nivel internațional de către ONU, dezvoltată prin Recomandarea CM/Rec(2014)6, care spune că

„Drepturile omului și libertățile fundamentale se aplică în mod egal atât în mediul off-line (în lumea reală), cât și în cel on-line (în lumea virtuală)”.

În acest sens, a fost elaborat un ghid de către Consiliul Europei, adoptat de Comitetul de Miniștri la 16 aprilie 2014 „Ghidul drepturilor omului pentru utilizatori de internet. Instrumente juridice” [5].

Pe lângă aceasta, considerăm că este necesară o reglementare specială în raport cu cele enunțate, aplicate în mediul off-line, dat fiind faptul că, gravitatea faptelor de cyberbullying constă în posibilitatea făptuitorului de a se adresa unui cerc de persoane nedeterminat, precum și în capacitatea tehnologică de a-și ascunde identitatea, de a șterge urmele infracțiunii, de a folosi o rețea ce nu poate fi urmărită etc, ceea ce complică procesul de investigare a unor astfel de fapte, dar și provoacă urmări mai grave pentru victimă.

Însă, pentru a putea fi incriminată, orice faptă trebuie să întrunească careva semne calificative. Bunăoară, pentru a putea fi incriminată și pedepsită penal (fie contravențional), acțiunile de cyberbullying (orice modalitate faptică a lor), trebuie să se producă în mod repetat și nejustificat provocând victimei starea de temere reală.

Problema fiind una actuală, se abordează și la nivelul Curții Europene a Drepturilor Omului. Considerăm relevant cazul Buturuga împotriva României, acesta fiind și unul relativ recent. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului a fost pronunțată pe 11 februarie 2020 și a stabilit că România se face vinovată de încălcarea a două articole din Convenția Europeană a Drepturilor Omului: art.3, care interzice tratamentul inuman sau degradant, și art. 8, care se referă la respectarea vieții private, de familie și a corespondenței.

În speță, reclamanta s-a plâns de faptul că a fost victimă a violenței domestice. Aceasta afirma că a suferit, în cursul căsătoriei sale cu M.V., violențe fizice și amenințări cu moartea, repetate, care s-au agravat în noiembrie 2013. Precizează că, în această perioadă, ea și fostul său soț discutau despre eventualitatea unui divorț și că divorțul a fost pronunțat în cele din urmă la 30 ianuarie 2014.

La 23 decembrie 2013, aceasta a depus o plângere împotriva lui M.V. la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea. La 6 ianuarie 2014, a formulat o nouă plângere împotriva lui M.V. și a repetat acuzațiile cu privire la violențele și amenințările la care fusese supusă. Reclamanta susținea că autoritățile au încercat să o convingă să își retragă plângerea pe motiv că leziunile nu erau grave.

La o dată neprecizată, reclamanta s-a constituit parte civilă și a solicitat repararea prejudiciilor materiale și morale pe care a pretins că le-a suferit. La 18 martie 2014, a solicitat, ca element probatoriu în cadrul procesului penal, o

percheziție electronică a calculatorului familiei, susținând că M.V. îi consultase în mod abuziv conturile electronice, inclusiv contul său de Facebook, și că făcuse copii ale conversațiilor sale private, ale documentelor și ale fotografiilor sale. Prin ordonanța din 2 iunie 2014, parchetul a respins cererea reclamantei pe motiv că probele care ar fi putut să fie astfel obținute nu aveau legătură cu infracțiunile de amenințare și violență pretins săvârșite de M.V. La 11 septembrie 2014, reclamanta a formulat o nouă plângere penală împotriva lui M.V. pentru violarea secretului corespondenței.

În februarie 2015, parchetul a clasat cauza, constatând că doamna Buturugă fusese amenințată cu moartea, dar comportamentul fostului ei soț nu ar fi fost suficient de grav pentru a se califica drept infracțiune. De asemenea, parchetul a decis să respingă, ca tardivă, plângerea doamnei Buturugă cu privire la încălcarea secretului corespondenței sale. În cele din urmă, a aplicat o amendă administrativă (aproximativ 250 de euro (EUR) fostului soț al reclamantei. Doamna Buturugă a contestat, fără succes, ordonanța procurorului, în fața parchetului și apoi în fața judecătorei.

În urma examinării acestei cauze, pe lângă toate aspectele ce se refereau la investigația cauzei de violență în familie, în special ne interesează concluziile Curții referitor la cyberbullying.

În acest sens, Curtea specifică în special că cyber-violența este recunoscută în prezent ca un aspect al violenței împotriva femeilor și fetelor având diverse forme, intruziuni în calculatorul victimei și preluarea, distribuirea și manipularea datelor și imaginilor, inclusiv a datelor cu caracter personal. În contextul violenței în familie, cyber-supravegherea este adesea efectuată de parteneri intimi. În consecință, Curtea acceptă argumentul doamnei Buturugă potrivit căruia acțiuni precum monitorizarea, accesarea sau salvarea corespondenței soțului, fără drept, pot fi luate în considerare atunci când autoritățile naționale investighează acte de violență conjugala. În consecință, Curtea a concluzionat că afirmațiile reclamantei potrivit cărora fostul ei soț a interceptat, a consultat și a salvat în mod abuziv comunicațiile sale electronice nu au fost examinate pe fond de către autoritățile naționale. Autoritățile interne nu au efectuat acte procedurale pentru a colecta probe în scopul stabilirii realității faptelor sau calificării legale a acestora. Prin urmare, autoritățile au dat dovadă de un formalism excesiv în respingerea oricărei legături cu actele de violență domestică pe care doamna Buturugă le-a sesizat și astfel nu au luat în considerație diferitele forme pe care le poate prezenta violența conjugală. [6,7]

Reieșind din cele prezentate în studiul respectiv, considerăm absolut necesară introducerea unei norme penale/contravenționale a infracțiunii de

cyberbullying în legislația națională. Principalul argument în acest context este gravitatea și complexitatea unei astfel de fapte. Fiind o infracțiune generată de dezvoltarea activă a tehnologiilor informaționale, aceasta se poate manifesta în unele acțiuni ce nu sunt reglementate la moment în legislația contravențională/penală a RM, ceea ce este, după părerea noastră, o lacună.

Astfel, considerăm oportună următoare propunere *de lege ferenda*: introducerea unei noi norme în legislația penală sau/și contravențională cu denumirea Cyberbullying (Hărțuirea în mediul online), care va incrimina acțiunile de emiteră în mediul online a unor declarații speculative care deranjează o persoană; postarea de mesaje publice, foto, care pot afecta integritatea psihică a individului; hărțuirea intimidantă cu scopul de a aduce conflictul și în viața reală; provocarea unei persoane să acționeze agresiv; comentarii provocatoare și negative; crearea de către agresori a profilurilor false, care sub protecția anonimatului amenință victimele sau folosesc identitatea victimei în raport cu alte persoane; distribuirea de materiale pornografice utilizând mijloace electronice de comunicație și alte fapte asemănătoare, ce se produc în mod repetat și nejustificat, care provoacă victimei starea reală de temere.

Referințe:

1. Oxford Guide to British and American Culture English vocabulary. [Accesat: 15.08.2021] Disponibil: <https://slovar-vocab.com/english/british-american-culture-vocab.html>

2. RAD, D., ARDELEAN, M., DEMETER, E., KELEMEN, G. Assessing Cyberbullying Perceptions. Editura Școala Ardeleană, 2017. ISBN: 978-606-711-643-4

3. ENESCU, E. Cum oprim legal cyberbullying-ul. [Accesat: 16.08.2021] Disponibil: https://www.avocato.ro/blog/cum-oprim-legal-cyberbullying-ul/?fbclid=IwAR2khhDqUiIaQ6S6TyIadWS9d0k4_weMDXDLLorUOuZBL3hrVs89YaoBEEw

4. БЕНГИНА, Е.А., ГРИШАЕВА, С.А. Кибербуллинг как новая форма угрозы психологическому здоровью личности подростка. Вестник университета. 2018;(2):153-157.

5. Ghidul drepturilor omului pentru utilizatori de internet. Instrumente juridice. [Accesat: 20.08.2021] Disponibil: <https://rm.coe.int/guide-to-human-rights-for-internet-users-romanian-/1680768064>

6. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor omului în CEDO Buturugă împotriva României. [Accesat: 26.08.2021] Disponibil: <http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/2021/03/Buturuga-impotriva-Romaniei-2.pdf>

7. МОТОС I. CEDO. Buturugă împotriva României. Autoritățile române nu au

răspuns reclamațiilor unei femei care s-a plâns de violența în familie și de cyber-violența din partea fostului soț. [Accesat: 26.08.2021] Disponibil: <https://www.juridice.ro/672689/cedo-buturuga-impotriva-romaniei-prof-univ-dr-iulia-motoc-membru-in-completul-de-judecata.html>

